

УДК: 676.16.573

ЌИЗИЛМИЯ ИЛДИЗИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ ВА ЦЕЛЛЮЛОЗАНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ

Талаба **Бердибекова Г.С.**,
катта ўқитувчи **Д.А. Алимова**,
проф. **И.А.Набиева**

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти (Ўзбекистон, Тошкент)

Мақолада маҳаллий хом ашёларни чуқур қайта ишлаш орқали целлюлоза-қоғоз саноатида самарали фойдаланиш имкониятларини тадқиқи бўйича олинган тажриба натижалари келтирилган. Тажриба натижаларида олинган целлюлозани сифат кўрсаткичлари тахлил қилинган.

В статье представлены результаты опыта изучения возможностей эффективного использования целлюлозно-бумажной промышленности путем глубокой переработки местного сырья. Были проанализированы качественные показатели целлюлозы, полученной по результатам эксперимента.

The article presents the results of the experience of studying the possibilities of efficient use of the pulp and paper industry by deep processing of local raw materials. The qualitative indicators of the cellulose obtained by the experiment were analyzed.

Дунё бўйича қоғоз ишлаб чиқариш ҳажми 2022 йилда 416 млн. тоннага етиши Euler Hermes экспертлари томонидан маълум қилинган. Қоғоз ишлаб чиқариш бўйича Осиё мамлакатлари етакчи ўринларда бўлиб, 2022 йилда кўшимча равишда 7 млн. тонна қоғоз ишлаб чиқарилиши тахмин қилинмоқда. Ҳозирги кунда қалин қоғоз ишлаб чиқариш ёзув ва босма қоғоз турларига нисбатан тез суратлар билан ривожланиб бормоқда. Жаҳонда қалин қоғоз ишлаб чиқариш 2019 йилда 57%-га ортган, “Allianz Research. Now paper and board are back on track” да хабар берилишича бу ҳолат 2022 йилда ҳам сақланиб қолади ва барча турдаги қалин қоғознинг ҳажми 63%-га ортади. Такқослаш мақсадида ишлаб чиқариладиган қоғознинг 17%-ини санитар-гигиеник ва 20%-ини ёзув-босма қоғозлар ташкил этишини кўришимиз мумкин. Бу ҳолат жаҳонда нефт ва газ нархини ортиши ҳисобига

Ўрам-қадоқлаш маҳсулотлари учун пластмассага нисбатан қалин қоғозга бўлган талабни юқори бўлиши билан боғлиқдир [1].

Целлюлоза-қоғоз саноатининг ривожланишида маҳаллий хом-ашё ресурслари ҳисобига хом-ашё манбаини кенгайтириш алоҳида ўрин тутди. Айни вақтда маҳаллий хомашёни чуқур қайта ишлаш вазифасини бажаришда пахта, бир йиллик ўсимликлар чиқиндилари, дарахт бўлмаган кўп йиллик ўсимликлар, бутасимон ўсимликлардан целлюлоза ишлаб чиқариш, бу толали ярим тайёр маҳсулот композицияларидан турли соҳаларда қўлланиладиган қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияларини яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга тақлиф этиш долзарб масала ҳисобланади. Маҳаллий хомашёлар асосида целлюлоза - қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш Республикамизда маҳсулот турларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш борасида олиб борилаётган ишлардан биридир [2].

Республикामиздаги таркибида целлюлоза сақлаган иккиламчи ресурслардан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Шундай ресурслардан бири қизилмия илдизи чиқиндисидир. Бугунги кунга келиб Республикамизда қизилмия ўсимлигини экиш майдонларини кенгайтиришга катта эътибор берилмоқда. Бу ўсимлик илдизидан дори воситалар олинган қолган чиқиндиси таркибида 30%-гача целлюлозани мавжудлиги, ундан қоғоз саноатида фойдаланиш бўйича истиқболли технологияларни ишлаб чиқишни тақазо этади.

Адабиёт маълумотларидан маълумки, қоғоз учун қўлланиладиган целлюлоза юқори полимерланиш даражасига, ўртача миқдордаги кулликка, юқори миқдордаги α -целлюлозага эга бўлиши керак. Талаб қилинган кўрсаткичларга эга бўлган целлюлоза олишнинг самарали шароитларини танлаш мақсадида маҳсулот сифатига қайнатиш жараёни омилларининг таъсири ўрганилди [2].

Ушбу келтирилган шароитларда қизилмия илдизи чиқиндилари асосида целлюлоза намуналари олинди ва олинган целлюлозанинг сифат кўрсаткичлари аниқланди (1-жадв).

1-жадвал.

Целлюлоза намуналарининг сифат кўрсаткичларининг ишқор
концентрациясига боғлиқлиги

Ишқор канцентрацияси, г/л	Ҳарорат, °С	Давом ийлик, мин	α - целлюлоза, %	ПД	Куллик миқдори, %

40	150-160	120	71,6	760	1,7
40	180-190	180	73,5	727	1,4
50	150-160	120	78,8	685	1,05
50	180-190	180	82,8	655	0,87
60	150-160	120	83,7	624	0,75
60	180-190	180	85,1	570	0,61

Олиб борилган тадқиқот натижалари қайнатиш жараёнида ишқор концентрацияси, жараён ҳарорати ва давомийлигини ортган сари ҳосил бўлган целлюлоза намуналарининг полимерланиш даражасини камайишини, α-целлюлоза миқдорини эса, қайнатиш жараёнида лигнин ва турли чиқиндилар ишқор таъсирида эриб, ювилиб кетиши ҳисобига, ортганлигини кўрсатмоқда. Таҷриба натижалари асосида қизилмия илдизи чиқиндиларини 60 г/л ишқор эритмасида 150-160°C ҳароратда, 120 минут давомида қайнатиш орқали сифат кўрсаткичлари қоғоз олишга мўлжалланган целлюлоза олиш мумкинлиги аниқланди. Ушбу шароитда олинган целлюлоза асосида қадоқлаш учун мўлжалланган қоғоз намуналари шакллантирилди ва сифат кўрсаткичлари аниқланди (2- жадв).

2- жадвал.

Қизилмия илдизи целлюлозаси намуналаридан олинган қоғознинг
физик-механик хоссалари

Намуналар	Майдаган-лик даражаси, °ШР	Узилиш узунлиги, м	Узилишга нисбий қаршилиги, Н/м	Чўзилишдаги мустаҳкамлик индекси, Н*м/г	Чўзилишдаги нисбий мустаҳкамлиги, МПа
40 г/л, ишқорда қайнатилиб оқартирилган целлюлоза	94-96	2500	1,65	35,0	22,5
	60-65	2400	1,50	32,7	20,3
	35-50	2200	1,35	28,8	18,1
	25-30	1800	1,20	24,0	16,0
50 г/л, ишқорда қайнатилиб оқартирилган целлюлоза	94-96	2400	1,50	31,9	20,0
	60-65	2300	1,30	30,3	17,7
	35-50	2100	1,15	27,2	16,3
	25-30	1900	1,05	23,0	14,5
60 г/л, ишқорда қайнатилиб оқартирилган целлюлоза	94-96	2200	1,45	28,3	19,2
	60-65	2000	1,40	25,8	17,6
	35-50	1800	1,36	22,7	15,2
	25-30	1600	1,30	19,1	10,5

Олиб борилган тадқиқотлар қизилмия илдизи чиқиндисидан целлюлоза олиш ва унинг асосида қадоқлаш қоғозларини шакллантириш мумкинлиги кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Allianz Research. How paper and board are back on track. Euler Hermes. 05 November 2021. 11 с.

1. F.N.Shaxidova, M.A.Esergerdiyeva, I.A.Nabiyeva, R.Y.Sharipov. Исследование в области получения солодковой целлюлозы. Проблемы текстиля -2012. -№4. –с. 48-51.,

2. Ahmadova Sh.A., Nabiyeva I.A. Mahalliy ikkilamchi resurslardan termomexanik massa ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish. “Magistratura talabalarining ilmiy maqolalar to’plami” Toshkent, 2017.250-253 б.